

Öffentlichkeitsarbeit von NFDI4Objects 2025

Bericht und Analyse der Kommunikationsaktivitäten

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Anja Gerber

(Klassik Stiftung Weimar)

Gerda Grimm

(Deutsches Archäologisches Institut)

Tolin Jojo

(Deutsches Archäologisches Institut)

Berlin, 23.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	II
1. Website	1
2. Social Media	2
2.1 LinkedIn	3
2.2 Mastodon	4
2.3 Instagram	5
2.4 Bluesky	6
3. Newsletter	7
4. Community Meeting 2025	8
5. Fazit und Ausblick	9

Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht analysiert die Öffentlichkeitsarbeit von NFDI4Objects im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025. Im Fokus stehen die Kommunikationsbereiche Website, Social Media, Newsletter und das dritte Community Meeting 2025. Die Auswertung umfasst Kennzahlen zur Reichweitenentwicklungen, Interaktionen und Engagement auf den Social-Media-Plattformen Bluesky, Instagram, LinkedIn und Mastodon sowie die Newsletter-Performance. Die Kennzahlen der Social-Media-Kanäle wurden automatisiert über technische Schnittstellen erhoben, um eine konsistente und nachvollziehbare Datengrundlage sicherzustellen. Die Anzahl der Newsletter-Abonnierenden basiert auf den registrierten Bezügen des DFN-Mailverteilers. Ziel der Auswertung ist es, auf Grundlage quantitativer Kennzahlen und qualitativer Beobachtungen die Reichweitenentwicklung, Interaktionsraten und Engagement-Formen systematisch zu erfassen, Trends zu identifizieren und datenbasierte Optimierungspotenziale abzuleiten. Die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation wurden im Berichtsjahr gemeinschaftlich durch die Geschäftsstelle und das Coordination Office wahrgenommen.

Ein zentraler Meilenstein des Jahres 2025 war die Inbetriebnahme des [Community Hubs](#). Dieser fungiert als partizipative Plattform für alle Mitglieder der Community und ermöglicht die Kommentierung von Whitepapers aus Community Clustern (CCs) und Temporary Working Groups (TWGs), Veranstaltungsankündigungen sowie Protokollen. Mit Stand Februar 2026 waren 73 registrierte Nutzende in 10 Gremien aktiv und kommentierten insgesamt 35 Vorschläge. Darüber hinaus können Anträge für neue CCs, TWGs und Task Related Activities for Implementation and Launch of Services (TRAILs) über den Hub eingereicht und nach Beschlussfassung durch die Steuerungsgruppe entsprechend gekennzeichnet werden. Für 2026 ist eine Intensivierung der Nutzung des Community Hubs vorgesehen, um die interne Vernetzung und den strukturierten Austausch weiter zu stärken.

1. Website

Im Jahr 2024 fand ein Relaunch der Website des Konsortiums statt. Die technische Umsetzung erfolgte durch die Hochschule Mainz: University of Applied Science ([MUAS](#)), die Bereitstellung durch das Deutsche Archäologische Institut ([DAI](#)). Auch im Jahr 2025 wurde die technische Betreuung durch die MUAS fortgeführt. Aus Gründen der Nutzendenfreundlichkeit, der Verbesserung der Ladezeiten und der DSGVO-Konformität wird bewusst auf den Einsatz von HTTP-Cookies und ein klassisches Tracking der Besucher:innenzahlen verzichtet.

Die redaktionelle Betreuung wurde 2025 durch das DAI und das Koordinationsbüro ([CO](#)) übernommen. Beiträge in den Bereichen Aktivitäten, Neuigkeiten und Portal wurden in enger Abstimmung zwischen DAI, MUAS, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz ([GDKE](#)) und der Klassik Stiftung Weimar ([KSW](#)) gepflegt. Zu den Arbeitsschritten gehörten konkret das Publizieren von Text- und Bildmaterial sowie das Layouten der Texte im Content-Management-System (CMS) mittels Markdown. Die Überarbeitung zentraler Texte erfolgte in Abstimmung mit dem CO (MUAS, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart ([LAD-BW](#)), Stiftung Preußischer Kulturbesitz ([SPK](#))) und den Sprecher:innen des Konsortiums.

Die Arbeit im Content-Management-System (CMS) erfordert Kenntnisse in Markdown und Git. Insbesondere das Fehlen einer Preview-Funktion stellte eine Herausforderung dar, da Layout-Fehler erst nach Veröffentlichung sichtbar wurden. Auch technische Einschränkungen der GitLab-Instanz führten teilweise zu verlängerten Kompilierungszeiten. Zur Unterstützung neuer Redakteur:innen stellte die MUAS ein [Handbuch](#) bereit, in dem die Nutzung des CMS erklärt wird. Es ist dennoch notwendig, neuen Redakteur:innen eine Schulung in Markdown und Git sowie in der Nutzung mit dem CMS anzubieten.

Um gebündelt Links zur Verfügung zu stellen, wurde ein sogenannter [Linktree](#) eingerichtet und gepflegt. Dieses Tool ermöglicht das einfache Teilen von Links, zum

Beispiel zu Online-Veranstaltungen, insbesondere auf Instagram, wo nur ein Link im Profil und keine Links in den Textbeiträgen angegeben werden können.

2. Social Media

Das Konsortium pflegt vier Social-Media-Accounts: [LinkedIn](#), [Mastodon](#), [Instagram](#) und [Bluesky](#). Die Social-Media-Aktivitäten von NFDI4Objects zeigten im Berichtsjahr 2025 eine stabile und insgesamt positive Entwicklung. Über die vier bespielten Plattformen LinkedIn, Mastodon, Instagram und Bluesky hinweg wurden insgesamt 3.192 Follower erreicht. Im Jahresverlauf wurden 269 Beiträge veröffentlicht, die kumulativ 3.978 Interaktionen (Likes, Shares, Kommentare) generierten. Dies entspricht durchschnittlich fünf Beiträgen pro Woche über alle Kanäle hinweg und belegt eine kontinuierliche redaktionelle Präsenz.

Die plattformspezifische Reichweitenentwicklung weist differenzierte Dynamiken auf, bestätigt jedoch insgesamt die strategische Ausrichtung des Vorjahres. LinkedIn verzeichnete die höchste Aktivität und Reichweite mit deutlichen Peaks in Follower- und Interaktionszahlen. Auf LinkedIn besteht überwiegend Kontakt zu Graduierten und Wissenschaftler:innen, sowie zu anderen Initiativen und Projekten. Der Großteil der Interessierten von Forschungsdatenmanagement (FDM) wurde über Mastodon erreicht, das ein moderates, aber stabiles Wachstum mit besonderem Fokus auf geteilte Inhalte aufweist. Instagram erwies sich trotz vergleichsweise geringerer Beitragsfrequenz als stabiler Kanal mit weiterem Engagementpotenzial, der vor allem die Zielgruppe der Studierenden und des Nachwuchts anspricht. Bluesky nahm hinsichtlich der absoluten Interaktionszahlen eine nachgeordnete Rolle ein, erschien jedoch vor dem Hintergrund von Nutzungsbewegungen im Anschluss an die US-Wahl 2024 als potenziell entwicklungsfähiger Kanal.

Hohe Interaktionsraten erfolgen bei Posts mit Fotos bzw. Bildbeiträgen, die klar strukturiert sind, d. h., wenig Fließtext und dafür Verlinkungen aufweisen. Ankündigungen von Veranstaltungen der CCs, des Community Meetings und von Publikationen des Konsortiums erzielen hohe Response, werden geteilt, kommentiert und per Like wahrgenommen. Für 2026 sind neben den regelmäßigen Veranstaltungsankündigungen auch Beiträge geplant, die die Arbeit der Arbeitsbereiche, die konkrete Aufgabe der CCS und die TRAILS vorstellen. Das größte Potenzial im Bereich Outreach lag auch in 2025 wieder bei LinkedIn und Instagram. Es wird empfohlen, diese beiden Plattform auch in 2026 regelmäßig zu bespielen

2.1 LinkedIn

Kennzahlen

- Durchschnittlicher monatlicher Follower-Zuwachs: **42,3**
- Durchschnittliche Engagement-Rate: **0,16 %¹**
- Durchschnittliche Interaktionen pro Monat: **176,72**

LinkedIn verzeichnete ein kontinuierlich starkes Wachstum bei stabiler Engagement-Rate. Stichprobenanalysen der Followerstruktur sowie der durch NFDI4Objects gefolgt Accounts bestätigen, dass insbesondere Graduierte, Wissenschaftler:innen sowie Vertreter:innen aus Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftspolitik erreicht werden. Multiplikator:innen aus Wissenschaft, Politik und Medien nutzen LinkedIn intensiv als Kommunikationsraum. Entsprechend dominieren wissenschaftspolitische Themen und Beiträge zur Wissenschaftskommunikation im Feed.

¹ Die Erhebung der Social-Media-Kennzahlen erfolgte ausschließlich über die jeweils von den Plattformen bereitgestellten Analyse-Tools bzw. technischen Schnittstellen. Für Januar 2025 konnte seitens der Plattformbetreiber nicht mehr zugänglich gemacht werden, sodass sich der Wert der durchschnittlichen Engagement-Rate des LinkedIn-Accounts auf Februar 2025 bis Dezember 2025 bezieht.

Empfehlung

Eine regelmäßige, strategisch abgestimmte Veröffentlichungspraxis ist zentral für die algorithmische Sichtbarkeit. Die gezielte Vernetzung mit Multiplikator:innen sowie das systematische Verlinken von Personen und Institutionen haben sich als wirksame Instrumente zur Reichweiten- und Followersteigerung erwiesen. LinkedIn bleibt daher prioritärer Hauptkanal der Social-Media-Strategie von NFDI4Objects.

2.2 Mastodon

Kennzahlen

- Durchschnittlicher monatlicher Follower-Zuwachs: **17,42**
- Durchschnittliche Engagement-Rate: **0,26 %**
- Durchschnittliche Interaktionen pro Monat: **131,17**

Mastodon zeigte ein moderates, jedoch stabiles Wachstum. Als dezentral organisierte Plattform ohne algorithmische Sortierung basiert die Reichweite hier ausschließlich auf chronologischer Sichtbarkeit und aktiver Interaktion durch Liken, Kommentieren und Teilen.

Mastodon fungierte auch 2025 als zentraler Twitter-Nachfolger im wissenschaftlichen Umfeld. Insbesondere die technikaffine Community, darunter Akteur:innen aus Informationswissenschaft, Informatik und Digital Humanities, ist hier stark vertreten. Darüber hinaus sind Bundesministerien, der NFDI e.V. sowie zahlreiche NFDI-Konsortien (u. a. DAPHNE, NFDI4Culture, NFDI4Memory, Text+, MaRDI, NFDI4Earth, NFDI4Biodiversity, NFDI4ING) aktiv, was die Plattform als relevantes interkonsortiales Kommunikationsforum positioniert.

Empfehlungen

Diskussionsanregende, teilbare Inhalte sollten weiter ausgebaut werden. Eine vertiefte Analyse der thematischen Hintergründe der Follower könnte zusätzliche strategische

Ansatzpunkte für Reichweitensteigerung liefern. Auch hier erwiesen sich Verlinkungen und das Teilen zielgruppenrelevanter Beiträge Dritter als wirksam.

2.3 Instagram

Kennzahlen

- Durchschnittlicher monatlicher Follower-Zuwachs: **6,6**²
- Durchschnittliche Engagement-Rate: -³
- Durchschnittliche Interaktionen pro Monat: **51,83**

Die Interaktionen auf Instagram konzentrierten sich weiterhin primär auf Likes, während Kommentare und Shares seltener auftraten. Da Beiträge zwingend mit Bildmaterial versehen sein müssen, war die Beitragsfrequenz zunächst geringer als auf textbasierten Plattformen. Im Laufe des Jahres wurde die Strategie angepasst, sodass alle Beiträge visuell unterlegt veröffentlicht wurden.

Instagram adressiert insbesondere Studierende, Promovierende und wissenschaftlichen Nachwuchs. Über Instagram werden insbesondere die Zielgruppen wissenschaftlicher Nachwuchs, Studierende und Promovierende erreicht. Dies ergibt sich einerseits aus den Themen des Feeds des NFDI4Objects-Accounts, der stichprobenartig überprüft wurde. Andererseits ergibt dies eine stichprobenartige Analyse der Follower. Die in 2024 durchgeführte Kampagne für den erweiterten Outreach im Bereich Studierender sorgte dafür, dass Hochschulen und Fachschaften unter den Followern des Accounts zu finden sind.

² Dieser Wert konnte über die bereitgestellten Analyse-Tools von Instagram nur für die Monate von August 2025 bis Dezember 2025 ermittelt werden.

³ Der Wert der durchschnittlichen Engagement-Rate pro Monat von Instagram beinhaltet den monatlichen Wert der Interaktion (Summe des monatlichen Werts der Likes und Comments) sowie zusätzlich die Werte für Posts, Stories, erreichte Accounts, interagierende Accounts, neue Follower und aktuelle Followeranzahl. Die Erhebung der Social-Media-Kennzahlen erfolgte ausschließlich über die jeweils von den Plattformen bereitgestellten Analyse-Tools bzw. technischen Schnittstellen. Für Instagram konnten die Werte für erreichte Accounts, interagierende Accounts, neue Follower und aktuelle Followeranzahl für das Jahr 2025 seitens der Plattformbetreiber nicht mehr zugänglich gemacht werden, sodass die durchschnittliche Engagement-Rate hier nicht ermittelt werden konnte.

Empfehlungen

Regelmäßiger und visueller Content ist entscheidend für die Steigerung der Interaktionsrate. Veranstaltungsfotografien erzielten überdurchschnittliche Resonanz. Eine Weiterentwicklung des internen Grafikdesigns erscheint hierfür sinnvoll. Im Rahmen des Community Engagement Workshops 2024 wurde zudem der Wunsch nach kurzen Erklärvideos (Reels) geäußert. Da dieses Format algorithmisch hohe Reichweiten generiert, stellt seine Umsetzung ein strategisch lohnendes – wenngleich ressourcenintensives – Vorhaben für zukünftige Berichtszeiträume dar. Dem konnte 2025 aus Zeitgründen nicht nachgekommen werden.

2.4 Bluesky

Kennzahlen

- Durchschnittlicher monatlicher Follower-Zuwachs: **25,17**
- Durchschnittliche Engagement-Rate: **7 %**
- Durchschnittliche Interaktionen pro Monat: **48,25**

Bluesky zeigte im Vergleich zu den anderen Social-Media-Plattformen die geringsten absoluten Interaktionszahlen, weist jedoch eine relativ hohe Engagement-Rate bei begrenzter Aktivität auf. Beiträge werden wahrgenommen und teilweise geteilt, wenngleich die Gesamtaktivität moderat bleibt. Die Plattform wurde mit der Zielsetzung etabliert, über die Community hinaus eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Erste Beobachtungen deuten jedoch auf erhebliche Überschneidungen mit der Followerschaft anderer Plattformen, insbesondere LinkedIn, hin. Eine vertiefte Analyse der Followerstruktur war im Berichtsjahr aus Ressourcengründen nicht möglich.

Empfehlungen

Für 2026 wird eine systematische Beobachtung der Plattformentwicklung empfohlen. Auf Grundlage einer vertieften Followeranalyse sollte über Intensivierung, inhaltliche

Differenzierung oder gegebenenfalls Reduktion der Aktivitäten entschieden werden. Derzeit erfolgt eine inhaltliche Parallelbespielung mit Mastodon

3. Newsletter

Der Newsletter von NFDI4Objects erscheint seit Dezember 2023 monatlich. Die Erstellung des Newsletters erfolgt kollaborativ im Rahmen des Koordinationsbüros. Layout und Versand erfolgen mit dem Tool [Brevo](#). Verbreitet wird der Newsletter per Mail mithilfe des DFN-Mailverteilers n4o-newsletter@listserv.dfn.de. Die Rubriken im Newsletter sind: Ankündigungen, Call for Participants, Veranstaltungen, Rückblick (zu vergangenen Veranstaltungen) und Stellenausschreibungen. Die Zahl der Abonnierenden stieg 2025 von 424 auf 467. Das durchschnittliche monatliche Wachstum betrug 3,6 Abonnierende.

Die Auswertung der Community Umfrage im Quartal 4 2025 (Oktober - Dezember 2025) ergab, dass die Mehrheit der Befragten einen monatlichen Versand von Informationen per Mail in Form eines E-Mail-Newsletters als Informationskanal präferieren.⁴ Aus diesem Grund wird empfohlen, den Newsletter weiterhin monatlich erscheinen zu lassen. Zudem wird auch empfohlen, den Newsletter auf der Website sowie auf Informationsmaterialien (Poster, Flyer, Sticker mit QR-Code) zu präsentieren. Hierfür ist die Einrichtung eines Footers für die Website geplant, in der der Newsletter, aber auch die Social-Media-Accounts, prominent genannt und verlinkt werden, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.

⁴ Grimm. "NFDI4Objects Umfrage zu Arbeitsprogramm und Einbindung der Community". Unveröffentlichte interne Dokumentation.

4. Community Meeting 2025

[Das dritte Community Meeting](#) von NFDI4Objects fand vom 30. September bis 2. Oktober 2025 am Deutschen Bergbau-Museum ([DBM](#)) mit 122 Teilnehmenden in Bochum statt. Die Veranstaltung bestätigte erneut ihre Funktion als zentrales Forum für die strategische Weiterentwicklung des Konsortiums, für den interdisziplinären Austausch sowie für die methodische und technische Vertiefung der FAIRifizierung objektbezogener Forschungsdaten. Im Mittelpunkt standen sowohl eine kritische Reflexion der ersten Förderphase als auch die Diskussion aktueller Herausforderungen und zukünftiger Entwicklungsperspektiven des Konsortiums. Wie auch in den Vorjahren fand ein abwechslungsreiches Programm statt, das aus Workshops, Vorträgen, einer Keynote-Lecture, verschiedenen Grußworten, einer Postersession, Ignite Talks, Treffen der TWGs und CCs, sowie einer Roadshow,⁵ bestand. Vor allem die Workshops wurden als eine sehr gute Möglichkeit zum Austesten von Services, zum Abbau von Berührungängsten und zum praxisbezogenen Austausch wahrgenommen.

Inhaltlich stand die Konsolidierung und Weiterentwicklung der in der ersten Förderphase aufgebauten Dienste und Strukturen im Mittelpunkt. Zahlreiche Beiträge widmeten sich der praktischen Anwendung bestehender Werkzeuge und Infrastrukturen, darunter insbesondere dem Knowledge Graphen, GIS-basierten Workflows, digitalen Dokumentationssystemen für die archäologische Feldforschung, photogrammetrischen Verfahren sowie Strategien der Langzeitarchivierung. Die präsentierten Lösungen adressieren zentrale Herausforderungen objektbezogener Disziplinen: die Standardisierung heterogener Datenbestände, ihre semantische Verknüpfung, nachhaltige Archivierung sowie die Ermöglichung disziplinübergreifender Nachnutzung.

Die Veranstaltung machte insgesamt deutlich, dass NFDI4Objects nicht nur als Anbieter technischer Services fungiert, sondern als kooperative Plattform für Wissensaustausch, Standardentwicklung und strategische Abstimmung. Das Community Meeting 2025 trug

⁵ Vorstellung der Meilensteine von NFDI4Objects während der bisherigen Laufzeit.

wesentlich dazu bei, die bisher erreichten Fortschritte sichtbar zu machen, neue Impulse für die zweite Förderphase zu setzen und die Community in ihrer Rolle als aktiver Mitgestalter einer nachhaltigen, FAIR-orientierten Forschungsdatenlandschaft zu stärken.

5. Fazit und Ausblick

Verbunden mit einigen Herausforderungen, zeigt die Öffentlichkeitsarbeit von NFDI4Objects im Jahr 2025 eine insgesamt positive Entwicklung. Trotz struktureller und technischer Herausforderungen konnten Reichweite, Sichtbarkeit und Community-Einbindung weiter ausgebaut werden. Die einzelnen Kommunikationsbereiche haben ihre spezifischen Stärken bewiesen und liefern Ansätze für Verbesserungen:

1. **Website:** Der erfolgreiche Relaunch der Website im Jahr 2024 bietet eine solide Grundlage für die Kommunikationsaktivitäten 2025 und folgend. Die verbleibenden technischen und redaktionellen Herausforderungen sollten durch weitere Schulungen und die Fertigstellung der Besuchsanalyse-Tools adressiert werden. Schulungen in Markdown und Git bleiben jedoch notwendig.
2. **Social Media:** Mit einem Wachstum von über 1.100 Followern auf vier Plattformen wurde eine breite Zielgruppe erreicht. Insgesamt bestätigt die differenzierende Analyse die Tragfähigkeit der Social-Media-Strategie von NFDI4Objects. Die zielgruppenspezifische Ansprache unterschiedlicher Community-Segmente bildet eine belastbare Grundlage für die weitere Professionalisierung der digitalen Öffentlichkeitsarbeit.
3. **Newsletter:** Die monatliche Veröffentlichung des Newsletters wurde gut angenommen. Eine effizientere Struktur für die Input-Bereitstellung könnte den Arbeitsaufwand reduzieren. Die Integration einer prominenten Newsletter-Bewerbung auf der Website ist ebenfalls zu empfehlen.

4. **Community Meeting 2025:** Die erfolgreiche Durchführung von eigenen Veranstaltungen, insbesondere des Community Meetings, zeigte die hohe Relevanz interaktiver Formate wie Ignite Talks und Workshops. Diese sollten weiterentwickelt und regelmäßiger angeboten werden.

Empfehlungen für 2026:

- Priorisierung von LinkedIn und Instagram als Hauptkanäle für Social-Media-Outreach.
- Entwicklung plattformgerechter Inhalte, insbesondere visuelle Formate und erklärende Videos.
- Stärkere Integration von Community-Wünschen, z. B. Einführung von Anfänger:innen- Workshops und weiteren regionalen Vernetzungstreffen.
- Optimierung des Workflows für Newsletter und Website-Management.
- Vertiefung der Kooperationen mit anderen NFDI-Konsortien und Ausbau interdisziplinärer Synergien.